

Rectificatie

In mijn artikel „Kanttekeningen bij verkenningen van Nederlandse bedrijfseconomen” in het novemбернаummer, blz. 366 e.v., luidt de eerste zin van de tweede alinea: „Een viertal bijdragen tot de bundel is van de hand van J. L. Meij zelf, namelijk zijn inaugurele oratie in Groningen van 1948 en verder *verhandelingen van vroegere datum*, waarvan de redacteuren menen dat zij tot de hoogtepunten van zijn arbeid behoren”. Men leze: verhandelingen van latere datum.

Prof. Dr. H. A. J. F. Misset.